

Aplicação do biochar e do resíduo de construção civil em pisos drenantes de baixo carbono

GOMES ROSA, Thiago¹; BRIZOLA F. SANTOS, Luis Zacarias¹; ALBUQUERQUE, Albéria Cavalcante de²; NEVES JUNIOR, Alex¹

¹ Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia – Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de Mato Grosso – LABCOMATS – Laboratório de Compósitos e Materiais Sustentáveis.

² Instituto Federal de Educação de Mato Grosso – Campos Octayde Jorge da Silva- Departamento de Infraestrutura

✉ alexnevesjr@gmail.com

Resumo

O aquecimento global tem acelerado as mudanças climáticas, resultando em eventos extremos, como chuvas intensas e localizadas que frequentemente causam alagamentos nos grandes centros urbanos, trazendo como consequência perdas humanas e materiais. Esse cenário se agrava com o crescimento acelerado e desordenado das cidades, com a redução das áreas permeáveis, da vegetação, agravando os efeitos das ilhas de calor, pelo uso intenso de concreto e pavimentação asfáltica. Tem crescido a necessidade de adaptação das cidades e de adequação dos sistemas de drenagem. A construção civil figura entre os setores mais intensivos em emissões de carbono no planeta, com o cimento Portland, responsável por cerca de 8% dessas emissões, além da elevada geração de resíduos sólidos oriundos das construções. Ao mesmo tempo, outro desafio é o crescimento de resíduos de biomassa, oriundos do agronegócio em estados como Mato Grosso. Neste contexto, a presente pesquisa buscou o desenvolvimento de pisos drenantes, incorporando resíduos da construção civil e/ou biochar proveniente de casca de café como substituição parcial dos agregados naturais usados nos pisos drenantes convencionais. Foram realizados ensaios de caracterização físico-química das matérias primas e de resistência à compressão, flexão e de permeabilidade nos pisos drenantes. Os resultados mostraram que o uso apenas do biochar nos pisos levaram a resistências a flexão equivalente aos pisos referenciais, sendo a composição mais indicada. O uso simultâneo do biochar e do resíduo de construção civil, comprometeu a resistência, tanto na compressão como na flexão. Os resultados de permeabilidade mostraram que uso separado ou simultâneo do biochar e do resíduo de construção civil, obedece aos critérios de permeabilidade normativos. Concluiu-se, portanto, que a incorporação de biochar e resíduo de construção civil em pisos drenantes representa uma alternativa viável e interessante para a construção civil, pois além de reduzir a disposição inadequada de resíduos colaborando com a redução do carbono incorporado nos pisos drenantes, a solução contribui para o aumento da

resiliência urbana frente às mudanças climáticas, principalmente àquelas relacionadas a falta de infraestrutura urbana que causam enchentes e alagamentos pela insuficiência de áreas permeáveis.

Palavras-chave: Piso Drenante; Biochar; Resíduos de Construção Civil; Circularidade; Concreto permeável

1. Introdução

A construção civil é um setor essencial para o desenvolvimento social e econômico de qualquer país. O mercado global de construção civil registrou um crescimento de aproximadamente 6,6%, com um volume de gastos atingindo 15,46 trilhões de dólares, representando cerca de 15,40% do PIB mundial [1,2]. Este crescimento econômico é também reflexo do crescimento populacional e a intensa urbanização que se seguiu, o que aumentou as áreas impermeáveis nestes grandes centros urbanos.

Por outro lado, sabe-se que a construção civil é responsável por cerca de 45% das emissões globais de CO₂ contribuindo decisivamente para o aquecimento global. Entre as consequências deste aquecimento, percebe-se o aumento dos chamados eventos climáticos extremos em várias partes do planeta, com períodos severos, sejam de estiagem como de chuvas intensas e desproporcionais. Em particular, nestes grandes centros urbanos as consequências têm sido cada vez mais notórias, pois a construção civil que aumenta a urbanização tem impactado diretamente o comportamento das bacias hidrológicas, tornando a drenagem urbana um assunto relevante quanto a adaptação e resiliência das cidades, já que as grandes inundações e alagamentos têm ocasionado grandes perdas econômicas, mas principalmente humanas.

Entre as estratégias mais usadas para o aumento da resiliência urbana quanto as inundações e alagamentos, o uso do pavimento permeável ou piso de concreto drenante tem sido largamente usado para a rápida percolação e/ou retenção temporária de água, diminuindo o escoamento superficial, dada a sua estrutura com vazios interligados que facilitam a passagem de fluidos, proporcionando alta permeabilidade [3]. Porém tais materiais são constituídos de matérias-primas emissivas em carbono, como o cimento Portland e agregados naturais, portanto a formulação de pisos drenantes de concreto que possam utilizar resíduos, fomentaria a circularidade e ao mesmo tempo auxiliaria na diminuição do carbono incorporado nestes materiais [4].

Há trabalhos [5] que tem usado matérias primas não convencionais na composição destes pavimentos drenantes, com resultados mecânicos e de permeabilidade satisfatórios. Entre estes materiais alternativos, destaca-se os resíduos de construção civil substituindo parcialmente ou totalmente os agregados naturais, bem como pozolanas artificiais ou naturais substituindo parcialmente o cimento Portland [6]. O uso de agregados reciclados de concreto ou de biochar na

composição destes pisos tem sido explorado, com resultados divergentes quanto a resistência mecânica e permeabilidade, sendo que alguns destes trabalhos [7] optam pela substituição ou do cimento Portland ou dos agregados naturais, não havendo registro de trabalhos que combinem agregados reciclados de concreto e biochar simultaneamente na composição [8].

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de pisos drenantes de concreto substituindo parcialmente o agregado miúdo e graúdo convencionais por resíduo de construção civil (RCC) e biochar respectivamente, avaliando as propriedades mecânicas de compressão e flexão, bem como a permeabilidade.

2. Materiais e Métodos

O cimento utilizado foi o CP V – RS [9]. Como agregado miúdo artificial (Ag Mi) foi utilizado material de jazida britado, além do agregado graúdo artificial (Ag Gr) da mesma jazida. O biochar (Bio) foi proveniente da biomassa do café sob as condições de temperatura de pirólise de 600°C por 15 min. A Figura 1 apresenta a imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV) do biochar, cuja morfologia foi obtida a partir de um microscópio eletrônico de varredura Zeiss EVO-MA10, utilizando um feixe de elétrons secundários. As amostras foram preparadas com uma camada de ouro e as micrografias foram obtidas com uma tensão de aceleração de 10 kV, corrente de 30 μ A e sob condições de vácuo.

Figura 1 – MEV do biochar de café. Aumento de 100x

A Figura 1 revela uma microestrutura porosa e tubular, composta por feixes vasculares preservados com superfície rugosa e cavidades micrométricas, cuja manutenção das paredes

celulares indica um processo de pirólise que carbonizou o material sem colapsar sua estrutura interna. A composição química do cimento e do biochar foi obtida por fluorescência de raios-X (FRX), em equipamento Shimadzu EDX-700HS. As amostras foram colocadas em porta amostra sobre um filme de Mylar de 6um de espessura, com atmosfera a vácuo, faixa de análise: Na-U e Colimador de 10mm. A composição química, na base dos óxidos do cimento e do biochar, estão na Tabela 1.

Tabela 1 – FRX do cimento e biochar

Composto	Cimento (%)	Biochar (%)
CaO	51,8	12,7
SiO ₂	21	-
Al ₂ O ₃	9,2	-
SO ₃	5,7	2,4
Fe ₂ O ₃	4,5	-
K ₂ O	2,1	45,3
SrO	0,5	-
TiO	0,5	-
MnO	0,4	0,1
P ₂ O ₅	-	2,5
PF	4,3	37,0

Legenda: PF = Perda ao fogo.

Pela Tabela 1, verifica-se que o cimento, apresenta elevado teor de CaO (51,8%) e SiO₂ (21%) típica de clínqueres de alta reatividade inicial e teores significativos de Al₂O₃ (9,2%) e Fe₂O₃ (4,5%) [9]. O SO₃ (5,7%) sugere a presença de gesso como controlador do tempo de pega. o biochar do café, destaca-se pelo elevado teor de K₂O (45,3%) que pode acelerar as reações de hidratação, pelo aumento da alcalinidade e elevada perda ao fogo (PF) de 37,0%, indicando ainda elevada presença de voláteis. Importante destacar que a elevada presença de K₂O, deverá ser considerada em futuras aplicações, quanto aos quesitos de durabilidade. O cimento e o biochar foram analisados quimicamente quanto a presença de fases cristalinas, a partir da difratometria de raios-X (DRX) utilizando o aparelho Bruker D8 Advance equipado com tubo de cobre, fenda Soller e detector linear ultrarrápido LynxEye, operando a 40 kV e 40 mA. Os perfis foram adquiridos entre 5 e 90 graus, com passos de 0,02 graus, tempo de aquisição por passo de 0,250 segundo e fenda de divergência de 0,2mm. A Figura 2 apresenta os difratogramas de raios-X do cimento e do biochar.

Figura 2 – DRX do cimento e do biochar

De acordo com a Figura 2, o DRX do cimento permite confirmar a presença de fases típicas como alita (C3S), belita (C2S) e aluminatos (C3A), bem como carbonato de cálcio (CaCO₃). Em relação ao biochar, o DRX apontou material predominantemente amorfo. O cimento e o biochar foram analisados termicamente a partir da termogravimetria (TG) e termogravimetria derivativa (DTG), com o objetivo de avaliar qualitativamente a variação de perda de massa de seus componentes, em função do aumento da temperatura. O cimento foi analisado em equipamento Shimadzu DTG-60H, vazão de 100ml/min de atmosfera de ar sintético, razão de aquecimento de 10°C/min e cadinho de platina. A Figura 3 apresenta as curvas de TG/DTG do cimento.

Figura 3 – TG/DTG do cimento

De acordo com a Figura 3, para o cimento confirma-se as perdas de massa típicas associadas à decomposição da gipsita (90-130°C), o hidróxido de cálcio (400 – 550°C) que evidencia uma leve hidratação (0,5%) e o carbonato de cálcio (550-750°C) em torno de 3,5%, em função do filler calcário adicionado neste tipo de cimento, conforme trabalhos anteriores [10]. O pico relativo a

perde de massa entre 200°C e 300°C, se refere aos aluminatos do clínquer. O biochar foi analisado em analisador térmico SDT 650 Discovery, fabricado pela TA Instruments, vazão de 100ml/min de atmosfera de N₂, razão de aquecimento de 10°C/min e cadinho de platina. A Figura 4 apresenta as curvas de TG/DTG do biochar.

Figura 4 – TG/DTG do biochar

De acordo com a Figura 4, para o biochar observa-se um primeiro pico próximo a 100 °C, referente à perda de água e materiais orgânicos voláteis em torno de 13,9%. O segundo pico que corresponde a variação entre 200 e 600 °C, refere-se a sobreposição dos picos referentes à decomposição da celulose entre 200 e 350°C, decomposição da hemicelulose entre 350 e 455 °C, com a degradação da lignina terminando no terceiro pico em torno de 650 °C, que somados conferem uma perda de massa total de 19,4%. As curvas termogravimétricas do biochar, mostram os intervalos de perda de massa típicas presentes neste material, conforme literatura [11] com a elevada presença de voláteis. A granulometria utilizada pelo biochar foi de 9,5mm, para substituição parcial do agregado graúdo. O resíduo da construção civil (RCC) utilizado foi processado em moinho de mandíbulas, exclusivamente de corpos de prova de concreto, sendo categorizado como classe A, estabelecendo como granulometria máxima valor de 4,75mm, para substituição parcial do agregado miúdo. Os pisos drenantes foram produzidos com auxílio de uma máquina de vibro prensagem em parceria com empresa especializada, utilizando como referência um traço comercial, nas dimensões de 25 x 25 x 6 cm. Foi realizado o ensaio de granulometria dos agregados artificiais, do biochar e do RCC [12], bem como a determinação da absorção de água dos agregados britados, RCC e do biochar [13]. A Figura 5 apresenta as curvas granulométricas dos agregados artificiais, biochar e RCC utilizados na fabricação dos pisos.

Figura 5 – Curva granulométrica dos agregados, biochar e RCC

Conforme Figura 5, O Ag Gr possui a maior amplitude de tamanho de partículas (variando de ~2 mm a 12,5 mm), enquanto o RCC e o Ag Mi são mais restritos à faixa abaixo de 4,75 mm. O RCC possui uma distribuição mais suave e rica em finos, enquanto o Ag Mi apresenta uma distribuição mais uniforme, concentrado próximo ao seu limite superior de 4,75 mm. O Biochar atua como um material de transição sendo mais fino que o Ag Gr, mas possui um tamanho de grãos maior que o Ag Mi, com cerca de 40% de suas partículas acima de 4,75 mm. Todos os materiais apresentaram uma pequena quantidade de partículas abaixo do diâmetro de 0,15 mm, concentrando assim, toda a análise granulométrica na zona de areias médias/grossas e britas. Os ensaios de granulometria, e absorção de água, foram realizados para ajustes da relação a/c final das misturas estudadas. Considerando que a mistura referencial de fábrica apresenta relação água x cimento de 0,48, a quantidade de água adicionada a cada mistura contendo RCC e/ou biochar, correspondeu a água absorvida por estas matérias primas. Neste caso os valores percentuais de água absorvidos para os agregados britados (Ag Mi e Ag Gr), RCC e biochar foram respectivamente 1,48%, 5,9% e 67,6%. A composição final das misturas estudadas dos pisos drenantes, em kg/m³, está na Tabela 2.

Tabela 2 – Composição em kg/m³

Mistura	Materiais	Composição	Relação a/c
TREF	Cim : Ag Gr : Ag Mi	184 : 1086 : 232	0,48
T1	Cim : Bio: Ag Gr : Ag Mi	184 : 11 : 1030 ; 232	0,66
T2	Cim : Ag Gr : RCC: Ag Mi	184 : 1086 : 65 : 152	0,51
T3	Cim : Bio: Ag Gr : RCC : Ag Mi	184: 11 : 1030 : 65 : 152	0,69

Legenda: Cim = cimento, Ag Mi = Agregado Miúdo, Ag Gr = Agregado Graúdo, Bio = Biochar, RCC = Resíduo de Construção Civil.

Conforme Tabela 2, tomando como referência a composição dos pisos drenantes convencionais de fábrica com agregados britados (TREF), os teores de substituição do agregado graúdo pelo biochar em 5% (T1) [14] e o RCC substituindo parcialmente o agregado miúdo (T2) [15] em 35%, foram definidos baseando-se em estudos prévios. Na mistura do T3 foi utilizado o biochar e o RCC, substituindo em 5% e 35% respectivamente os agregados graúdo e miúdo. Após a fabricação dos pisos, estes foram mantidos em ambiente com umidade relativa de 100% e temperatura ambiente de aproximadamente 25°C até a idade de 28 dias. A determinação da resistência característica à compressão seguiu a normatização vigente [16].

A determinação da resistência à flexão seguiu a normatização vigente [17], conforme a Equação 1:

$$f_t = \frac{1,5 \times P \times L}{b \times t^2} \quad 1$$

Onde: f_t é a resistência à flexão, expressa em megapascals (MPa);

P é a carga aplicada ao centro da placa, expressa em newtons (N);

L é a distância entre os apoios, expressa em milímetros (mm);

b é a largura da placa ao longo da linha da fratura, em milímetros (mm);

t é a espessura da placa, expressa em milímetros (mm).

Sendo moldados para cada ensaio mecânico, seis corpos de prova para cada mistura, utilizando uma prensa hidráulica da marca EMIC 200, com velocidade de carga de 550 kPa/s. A determinação do coeficiente de permeabilidade seguiu a normatização vigente [18], conforme a Equação 2:

$$k = \frac{C \times m}{(d^2 \times t)} \quad 2$$

Onde: k é o coeficiente de permeabilidade expresso em milímetros por hora (mm/h);

m é a massa de água infiltrada expressa em quilogramas (kg);

d é o diâmetro interno do cilindro de infiltração expresso em milímetros (mm);

t é o tempo necessário para toda a água percolar expresso em segundos (s);

C fator de conversão para unidades do sistema SI (m/s), com valor igual a 4583666000.

Sendo testados três corpos de prova para cada mistura estudada.

3. Resultados e Discussões

3.1. Resistência à Compressão

A Figura 6 apresenta os valores médios referentes à resistência a compressão simples dos pisos estudados.

Figura 6 – Resistência à compressão simples

Pela Figura 6, verifica-se que os pisos referenciais (TREF) apresentaram as maiores resistências, alcançando a resistência normativa de 20 MPa. Em contrapartida, os pisos com biochar e RCC (T3), apresentaram as menores resistências, em torno de 10 MPa. Os pisos com biochar (T1) ou RCC (T2), apesar de apresentarem resistências menores que os pisos referenciais, mostraram resistências superiores aos pisos T3.

Aplicando o teste t student, entre os pisos TREF com T1 e T2, verificou-se que os valores de $p=0,19$ e $p=0,07$, respectivamente mostraram não haver diferença significativa das resistências entre os pisos. Já comparando o piso TREF com o T3, com valor de $p=0,003$, verificou-se haver diferença significativa na resistência dos pisos.

A microestrutura tubular e porosa do biochar, conforme Figura 1, explica a elevada absorção de água, impactando diretamente a relação água x cimento dessas misturas e por consequência a resistência à compressão. Ao substituir parcialmente o agregado graúdo, a fragilidade estrutural do biochar conforme apontado em estudos [19], pode também contribuir para redução da resistência mecânica.

3.2. Resistência à Flexão

A Figura 7 apresenta os valores médios referentes à resistência a flexão dos pisos estudados.

Figura 7 – Resistência à flexão

Verifica-se, pela Figura 7, que os pisos referenciais (TREF) apresentaram as maiores resistências, superando a resistência de 2,5 MPa normativo. Em contrapartida, os pisos com biochar e RCC (T3), apresentaram à menores resistências, em torno de 1,5 MPa. O piso com biochar (T1) apresentou resistência equivalente aos pisos referenciais, em torno de 3,5 MPa. O piso T2, apesar de apresentar resistência superior a recomendado por norma, sua resistência foi menor que a dos pisos referenciais e o piso T1.

Aplicando o teste t student, entre os pisos TREF e T1, verificou-se que o valor de $p=0,60$ mostra não haver diferença significativa nas resistências entre os pisos. Já comparando o piso TREF com T2 e T3, com os valores de $p=0,007$ e $p=0,0000002$, verificou-se haver diferenças significativas nas resistências dos pisos. Dada as dimensões de placas dos corpos de prova estudados, o ensaio de flexão é o mais recomendado para validação mecânica dos pisos. Na flexão, de acordo com a literatura [20,21], o biochar tende melhorar a redistribuição das tensões.

Mesmo em misturas com biochar, a presença do RCC (T3) mostrou como no ensaio de compressão e conforme Figura 6, que o seu elevado teor de substituição do RCC em relação ao agregado miúdo, juntamente com uma maior relação água x cimento, comprometeu a resistência à flexão.

3.3. Coeficiente de Permeabilidade

A Figura 8 apresenta os valores médios do coeficiente de permeabilidade dos pisos estudados.

Figura 8 – Coeficiente de permeabilidade

A Figura 8 mostra, que todos os pisos estudados apresentaram valores de coeficiente de permeabilidade acima do valor mínimo necessário de $1,00 \times 10^{-3}$ m/s. Comparando com o piso de referência (TREF), o piso T1, com biochar, apresentou uma redução na permeabilidade explicada pela retenção de umidade pela estrutura porosa do biochar, conforme Figura 1 e como apontado em outros trabalhos [6]. Para o piso T2, com RCC, a capacidade de percolação é recuperada, superando os pisos TREF e T1. O piso T3, com biochar e RCC, apresentou o maior coeficiente de permeabilidade entre todos os pisos estudados.

Aplicando o teste t student, entre os pisos TREF com T1 e T2, verificou-se que os valores de $p=0,12$ e $p=0,27$, respectivamente mostraram não haver diferença significativa nos índices de percolação entre os pisos. Já comparando o piso TREF com o T3, com valor de $p=0,04$, verificou-se haver diferença significativa no índice de percolação entre os pisos.

A presença do biochar, pela elevada absorção de água, tende a aumentar a retenção diminuindo a velocidade do escoamento (T1). Com o RCC, além da porosidade do material, a descontinuidade granulométrica [22] apontada na Figura 6, melhora o índice de percolação (T2). Com o piso T3, verifica-se uma soma dos efeitos apresentados por cada matéria prima isolada, mas ainda obedecendo os critérios mínimos de percolação normativos.

4. Conclusões

A análise dos três parâmetros abordados, resistência à compressão, flexão e permeabilidade, revelou que a incorporação de biochar e RCC influenciou as propriedades mecânicas e de permeabilidade dos pavimentos estudados.

Em relação à resistência à compressão, a introdução desses materiais reduziu a resistência, no caso da mistura com biochar e RCC (T3), com diferença significativa entre os valores, como

apontado pelo teste estatístico. Os pisos T1 e T3 não apresentaram estatisticamente diferenças de resistência em relação aos pisos TREF. devido à alta porosidade dos materiais e a maior relação água x cimento empregada.

Por outro lado, em relação a resistência à flexão, o uso exclusivo do biochar não prejudicou as propriedades mecânicas, permitindo que o piso T1 manter a resistência equivalente ao piso referencial TREF, confirmada pela análise estatística. Nos pisos T2 e T3, houve queda de resistência, porém sendo estatisticamente diferente do piso TREF apenas o piso T3.

Conclui-se que o uso do biochar e do RCC em pisos drenantes, nas porcentagens estudadas, diminuiu a resistência mecânica à compressão, porém em relação à resistência à flexão, como parâmetro mais adequado para avaliação de placas, o uso exclusivo do biochar (T1) não comprometeu a resistência de norma, apresentando reduções significativas apenas com o uso do Biochar/RCC (T3).

Todos os pisos apresentaram coeficientes de permeabilidade dentro da norma. O uso conjunto de biochar e RCC no piso T3, permitiu atingir o maior coeficiente de permeabilidade entre as composições estudadas. Isto ocorreu pois o uso conjunto destes dois materiais com elevados índices de absorção de água, e as descontinuidades granulométricas apresentadas na curva de distribuição, tenderam a facilitar o escoamento da água pelo piso.

Pelos resultados apresentados nas misturas com resíduos, recomenda-se o uso dos pisos T1, por cumprirem tanto os requisitos mecânicos de flexão (o principal para placas) e a coeficiente de permeabilidade mínimo.

A pesquisa aponta a necessidade de futuros estudos, com a testagem de outros percentuais de substituição, fixação da relação água x cimento e um estudo voltado ao empacotamento granular das misturas.

Reconhecimentos

Agradecimentos aos Laboratório de Compósitos e Materiais Sustentáveis da FAET/DENC e ao Laboratório de Materiais de Construção do IFMT Campos Cel. Octayde Jorge da Silva. Ao apoio concedido pelo CNPq processo nº 300964/2025-0.

Referências

[1] AKHTAR, A.; SARMAH, A. K. Construction and demolition waste generation and properties of recycled aggregate concrete: A global perspective. J Clean Prod. 2023; 384:135411. Link: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135411>

- [2] BAKER, H. et al. Global Construction Market Trends 2024: Economic Impact and Sustainability. *Int J Civ Eng Technol.* 2024; 15 (1):45-58. Link: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/U7X9N> (Nota: Periódicos como o IJCIET às vezes utilizam indexadores alternativos).
- [3] GUEVARA, L. S. et al. Use of construction and demolition waste (CDW) as an aggregate in the production of pervious concrete. *Case Stud Constr Mater.* 2023; 18:e01784. Link: <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01784>
- [4] KIA, A. et al. Pervious concrete: A review of recent developments and research liberties. *J Clean Prod.* 2021; 289:125813. Link: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125813>
- [5] MARZOUK, M.; OTHMAN, A. Analyzing the economic impact of construction industry on gross domestic product. *J Eng Appl Sci.* 2020; 67 (4):1011-1025. Link: <https://doi.org/10.1186/s44147-021-00024-5>
- [6] QIN, Y. et al. Biochar-augmented construction materials: A review on the recent advances and future directions. *J Clean Prod.* 2021; 280:124311. Link: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124311>
- [7] SANTOS, J. P. et al. Desempenho hidrológico e mecânico de pavimentos permeáveis de concreto sob diferentes configurações de camadas. *Rev Eng Civ.* 2022; 10 (2):88-102. Link: <https://doi.org/10.30609/reca.v10i2.14234>
- [8] XIE, X. et al. Mechanical and permeable properties of pervious concrete with recycled aggregates: A review. *Constr Build Mater.* 2022; 317:125954. Link: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125954>
- [9] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16697: Cimento Portland - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT. 2018.
- [10] NEVES JUNIOR, Alex et al. Early stages hydration of high initial strength Portland cement Part I. thermogravimetric analysis on calcined mass basis. *J of Ther Anal and Calor.* 2012; 108; 725-731. Link: <https://doi.org/10.1007/s10973-012-2256-z>
- [11] ROMAN, Antoaneta et al. Thermochemical processing of agricultural waste into biochar with potential application for coal mining degraded soils. *Results Eng.* 2025; 26:105497. Link: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.105497>
- [12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT. 2022.
- [13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16917: Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT. 2021.

- [14] BUALUANG, T. et al. Effect of biochar from coffee residue on the properties of cement mortar and pervious concrete. *J Build Eng.* 2024; 82:108254. Link: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2023.108254>
- [15] SANTOS, J. P. Análise do desempenho mecânico e hidráulico de pisos drenantes com substituição parcial de agregados por resíduos de construção civil. Dissertação (Mestrado). UFCG 2024.
- [16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9781: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT. 2013.
- [17] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15805: Pavimentos permeáveis de concreto - Peças de concreto - Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT. 2015.
- [18] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos de instalação. Rio de Janeiro: ABNT. 2015.
- [19] GUPTA, S.; KUA, H. W. Carbonaceous micro-filler for cement: Effect of biochar particle size and dosage on strength, fracture and micro-structure of composites. *Standardization and Quality Management.* 2019. Link: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.09.114>
- [20] PRANEETH, S. et al. Biochar in cementitious compounds: A review of effects on microstructure and properties. *Sci Total Environ.* 2021; 756:143876. Link: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143876>
- [21] SILVA, R. V. et al. Properties of mortars containing recycled aggregates from construction and demolition waste. *Constr Build Mater.* 2019; 228:116757. Link: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116757>
- [22] ZHANG, Y. et al. Biochar-augmented pervious concrete for sustainable stormwater management. *Water Res.* 2022; 221:118752. Link: <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118752>